

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20459884>

МЕХАНИЗМЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ И КАЛЬКИРОВАНИЯ В МУЗЕЙНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)

Беккулова Ситора Хайруллаева

учитель русского языка и литературы
академического лицея при ТГМУ

Аннотация. В статье исследуются процессы заимствования и калькирования как ведущие механизмы формирования и развития музейной терминологии в русском и узбекском языках. Автор анализирует музейные термины как элементы институционального дискурса, отражающие национально-культурные и исторические трансформации. Особое внимание уделяется структурно-семантической адаптации интернационализмов и специфике создания калькированных номинаций в узбекской терминосистеме под влиянием русского языка. На основе компаративного анализа выявляются закономерности терминологической деривации и предлагаются научно обоснованные переводческие стратегии.

Ключевые слова: музейная терминология, сопоставительное языкознание, переводоведение, заимствование, калькирование, лингвокультурология, русский язык, узбекский язык.

MECHANISMS OF BORROWING AND CALQUING IN MUSEUM TERMINOLOGY (BASED ON THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES)

Abstract. This article examines the processes of borrowing and calques as the leading mechanisms for the formation and development of museum terminology in the Russian and Uzbek languages. The author analyzes museum terms as elements of

institutional discourse reflecting national, cultural, and historical transformations. Particular attention is paid to the structural and semantic adaptation of internationalisms and the specifics of the creation of calqued nominations in the Uzbek terminology under the influence of the Russian language. Based on a comparative analysis, patterns of terminological derivation are identified and scientifically substantiated translation strategies are proposed.

Keywords: museum terminology, comparative linguistics, translation studies, borrowing, calques, linguacultural studies, Russian language, Uzbek language.

Введение. В условиях расширения межкультурной коммуникации особую значимость приобретает проблема систематизации музейной терминологии. Современный музейный дискурс представляет собой не только профессиональную сферу хранения культурного наследия, но и важный механизм сохранения национальной памяти и культурной идентичности.

Музейная терминология является динамически развивающейся терминосистемой, формирующейся на пересечении искусствоведения, истории, археологии и переводоведения. Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях активного взаимодействия русского и узбекского языков, где значительную роль в развитии терминосистемы играют заимствование и калькирование.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе процессов заимствования и калькирования в музейной терминологии русского и узбекского языков. В работе выявлены особенности адаптации интернациональной музейной лексики и охарактеризованы основные переводческие стратегии передачи культурно маркированных музейных реалий.

Материалы и методы исследования. Методологическую основу исследования составили труды в области терминоведения, переводоведения и лингвокультурологии. При анализе терминологических процессов учитывались положения теории термина Д.С.Лотте [6] и В.М. Лейчика [5], концепции языкового заимствования Л.П.Крысина [4], а также переводоведческие подходы Л.С. Бархударова [1] и В.Н. Комиссарова [3].

В работе использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования. Описательный метод позволил систематизировать музейные термины и определить особенности их функционирования в русском и узбекском языках, сопоставительный — выявить межъязыковые соответствия и различия в структуре терминологических единиц, а структурно-семантический анализ — исследовать модели терминологического заимствования и калькирования. Этимологический метод применялся при определении происхождения интернациональной музейной лексики и путей её адаптации в принимающем языке. Особое внимание уделялось лингвокультурологическому анализу терминов, отражающих национально-специфические реалии музейного пространства, что позволило рассмотреть термин не только как единицу профессиональной номинации, но и как носитель культурно-исторической информации. Кроме того, анализировались фонетические, графические, морфологические и семантические изменения заимствованных единиц в узбекском языке, а также переводческие стратегии передачи музейной терминологии в условиях межкультурной коммуникации.

Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что одним из основных механизмов формирования музейной терминологии русского и узбекского языков выступает заимствование. Большинство музейных терминов имеет греко-латинское происхождение и функционирует как часть международной профессиональной лексики: музей, экспонат, экспозиция, реставрация, коллекция, галерея [4, с. 57]. Установлено, что в русском языке данные единицы прошли полную графическую и морфологическую адаптацию, тогда как в узбекский язык значительная часть терминов проникла через посредство русского языка: *muzey, eksponat, ekspozitsiya, restavratsiya, kolleksiya* [7, с. 412]. Анализ показал, что интернациональная терминология обеспечивает унификацию музейного дискурса, однако степень адаптации терминов зависит от особенностей принимающего языка и профессиональной среды [5, с. 114].

Практическая часть исследования позволила выявить особенности межъязыковой передачи музейной лексики. Наиболее продуктивными

способами перевода оказались прямое заимствование, калькирование и описательный перевод. Так, узбекский термин *suzani* передается посредством транслитерации и сохраняет национально-культурную специфику, тогда как термин *ganchkorlik* переводится как «резьба по ганчу», сочетая описание и сохранение этнокультурного компонента. Лексема *hujra* нередко интерпретируется как «келья», что демонстрирует использование функционального аналога при отсутствии полного понятийного соответствия [3, с. 143]. Анализ показал, что подобные переводческие модели позволяют обеспечить коммуникативную доступность музейного текста и одновременно сохранить его культурную маркированность.

Отдельное внимание было уделено калькированию музейных терминов. Например, русское словосочетание «открытое хранение» переводится на узбекский язык как *ochiq saqlash*. Несмотря на формальную эквивалентность, содержание подобных терминов не всегда оказывается понятным без дополнительного пояснения, что свидетельствует о сложности межкультурной адаптации музейной терминологии [2, с. 90]. Полученные результаты подтверждают, что перевод музейной лексики требует учета не только семантики термина, но и его историко-культурного содержания, прагматического потенциала и особенностей профессионального музейного дискурса.

Заключение. Проведенное исследование показало, что заимствование и калькирование играют важную роль в формировании музейной терминологии русского и узбекского языков. Установлено, что значительная часть музейной лексики имеет греко-латинское происхождение и функционирует как международная профессиональная терминология. В узбекском языке многие термины были усвоены через посредство русского языка.

Анализ показал, что калькирование является одним из продуктивных способов терминологической адаптации, позволяющим сохранять семантическую прозрачность терминов. Практическая часть исследования выявила активное использование различных переводческих стратегий: прямого

заимствования, калькирования и описательного перевода. Так, термин *suzani* передается посредством транслитерации, *ganchkorlik* переводится как «резьба по ганчу», а *hujra* интерпретируется как «келья».

Исследование подтвердило, что перевод музейной терминологии представляет собой не только языковой, но и культурно-когнитивный процесс, связанный с сохранением национально-культурной специфики термина. Полученные результаты позволяют рассматривать музейную терминологию как важный элемент межкультурной коммуникации и профессионального дискурса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.
2. Биксалиева Р. Р. Образование неологизмов в русском и узбекском языках // *Universum: филология и искусствоведение*. – 2024. – № 7 (121). – С. 87–91.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.
4. Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М.: Наука, 1968. – 208 с.
5. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. – М.: ЛКИ, 2007. – 256 с.
6. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: Вопросы теории и методики. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 158 с.
7. *O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 5 jildlik / tahrir hay‘ati: A. Madvaliyev va boshq.* – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006–2008.
8. Newmark P. A Textbook of Translation. – New York: Prentice Hall, 1988. – 292 p.